

AGROTECNICHE ALIMURGICHE

1. *Cichorium intybus* 2. *Urtica dioica* 3. *Clematis vitalba* 4. *Silene vulgaris*

COSA E PERCHÉ?

Alimurgia, questa sconosciuta - Accanto al loro patrimonio culturale e ambientale, legato localmente a sistemi alimentari del passato, le specie vegetali alimurgiche rappresentano attualmente un'opportunità per sviluppare filiere corte in contesti rurali ad alto valore naturale. Una strategia interessante a livello aziendale è la coltivazione di piante alimurgiche in sistemi agroforestali. Alimurgia, dal latino "alimentia urgentia", si riferisce all'opportunità nutrizionale offerta da un certo numero di specie vegetali selvatiche. Circa il 10% della flora mondiale è nota come commestibile. Ciò corrisponderebbe a circa 50.000 specie. Solo in Italia, hotspot di biodiversità nel bacino del Mediterraneo, più di 800 specie sono riconosciute commestibili. Quali che siano i numeri esatti, molte specie alimurgiche sono note e utilizzate solo a livello locale, rappresentando così un serbatoio di opportunità per lo sviluppo delle economie locali. In particolare, la raccolta di specie selvatiche fornisce occasioni nei campi eco-turistico e gastronomico.

COME VIENE AFFRONTATA LA SFIDA

Consociazione in frutteti - Gli arboreti mediterranei sono adatti alla alimurgia, grazie a sesti di impianto ampi e alla buona pratica dell'inverdimento. Molte alimurgiche sono poliennali e adattate alla competizione. Non richiedono lavorazioni profonde e possono essere adottate tecniche di minima o non lavorazione per proteggere il suolo con l'inverdimento. La diffusione spontanea di queste specie è spesso sufficiente a preservare per anni il potenziale produttivo. Inoltre, le alimurgiche sono adattabili a diversi ambienti luminosi. Per l'economia idrica, l'alleanza con le specie arboree è vantaggiosa per le spontanee grazie all'ombreggiamento e al sollevamento idraulico operato dagli alberi. Infine, la rusticità delle alimurgiche esclude particolari concimazioni o difese chimiche.

Le parole chiave: Piante selvatiche commestibili; frutteti mediterranei; filiera corta; agriturismo; servizi ricreativi; prodotti nutraceutici

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

La coltivazione di specie alimurgiche attraverso l'adozione di tecniche di rinverdimento in frutteti e boschetti con una densità di alberi relativamente bassa aggiunge un reddito significativo per il contadino, rendendo abbondante e relativamente economica, in termini di lavoro, la raccolta di specie erbacee spontanee ad alto valore aggiunto. Tuttavia, è importante tenere presente che il vantaggio economico del contadino è strettamente legato al tipo di filiera in cui colloca i prodotti alimurgici. In particolare, le filiere corte hanno la capacità di amplificare il valore aggiunto di tali prodotti. Più il produttore è vicino al consumatore finale, maggiore è il valore aggiunto. Nelle esperienze locali, questa regola appare particolarmente vera quando l'azienda alimurgica è in contatto diretto con i laboratori di trasformazione alimentare e la ristorazione. Nel caso di agriturismi, la trasformazione dei prodotti e la ristorazione possono integrarsi nelle attività aziendali. Inoltre, la vendita diretta del prodotto fresco è di per sé una efficace filiera corta, con vantaggi sia per il produttore che per il consumatore. Tuttavia, al fine di realizzare questa prossimità di filiera, l'azienda agricola deve essere conformata alla vendita diretta. Questo significa disporre della necessaria forza lavoro per seguire le vendite. Inoltre, la localizzazione aziendale deve essere facilmente individuabile e raggiungibile dal potenziale acquirente. Un ulteriore vantaggio legato alla produzione alimurgica è rappresentato dalla possibilità di fornire un tipo di servizio più squisitamente culturale accanto a quello più specifico alimentare. Infatti, agriturismi e aziende agricole che incontrano la domanda di consumo proveniente da aree urbanizzate, possono facilmente stimolare e soddisfare un consumo di natura culturale. Il bisogno culturale è già da sé spiccato in comunità che hanno perso le loro ataviche radici rurali. In particolare, l'organizzazione di corsi teorico-pratici e di campagne di raccolta e di preparazione culinaria delle specie alimurgiche può trovare una risposta entusiastica da parte del consumatore urbanizzato. Dunque, a latere della produzione di cibo, l'azienda alimurgica manifesta la capacità di fornire servizi ecosistemici di natura anche ricreativa e culturale.

PUNTI SALIENTI

- **Opportunità nutrizionali da un gran numero di specie vegetali spontanee**
- **Arboreti mediterranei sono luogo ideale per l'inerbimento con specie alimurgiche**
- **Le catene corte possono aumentare il valore dell'alimurgia**

Omaggio a Bernini. Come nel famoso colonnato di Piazza San Pietro in Vaticano si possono vedere solo le colonne frontali, in questo mandorleto si vedono solo gli alberi frontali. Situata in Maremma, la piantagione è ideale per produzioni alimurgiche in agroforestazione.

MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI, ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS

CNR IRET, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.